

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Raúl Arias Lovillo
Rector

Porfirio Carrillo Castilla
Secretario Académico

Víctor Aguilar Pizarro
Secretario de Administración y Finanzas

Agustín del Moral Tejeda
Director General Editorial

Jesús Samuel Cruz Sánchez
Director General de Investigaciones

Norma Angélica Cuevas Velasco
Directora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias

TEXTO CRÍTICO

Sixto Rodríguez Hernández
Director

Alfredo Pavón
Editor

Leticia Medina Salazar
Estrella Ortega Enríquez
Mariela Xochihua del Ángel
Comité Editorial

Jorge Ruffinelli
Director fundador (1975-1986)

CONSEJO EDITORIAL

Carlo Antonio Castro Guevara (†)
Elizabeth Corral Peña
Enrique Cruz Huerta
Ángel José Fernández Arriola
Esther Hernández Palacios
José Luis Martínez Morales
José Luis Martínez Suárez
Leticia Mora Perdomo
Alfredo Pavón

ÍNDICE

TEXTO CRÍTICO

REVISTA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LINGÜÍSTICO-LITERARIAS DE LA
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Director: Sixto Rodríguez Hernández

Nueva época. Año XIV, número 27/julio-diciembre de 2010

ESTUDIOS Y ENSAYOS

- Martin Sorbille. *Cartas a un amigo: una construcción de la retrofundación psíquica de su autor* 7
- Ángel José Fernández. *Rafael de Zayas Enriquez, redactor de Violetas y activista cultural* 37
- Julio Romano Obregón. *Mein totes Liebchen: La presencia de Heinrich Heine en Manuel M. Flores, Pedro Castera y José Peón Contreras* 61
- Cristina Beatriz Fernández. *Una mirada a los Estados Unidos. Las crónicas de viaje de Justo Sierra* 79
- Alfredo Pavón. *El cuento mexicano del siglo XX (De El Ateneo de la Juventud a los colonialistas)* 97
- Malva E. Filer. *El holocausto en obras de novelistas mexicanos* 121
- María Esther Quintana Millamoto. *Fusiones y desencuentros del mestizaje en Caramelo de Sandra Cisneros* 131
- Humberto López Cruz. *Transmutando textos, suplantando espacios: la visión transatlántica en Un verano en Tenerife y Yo fui (feliz) en Cuba. Los días cubanos*

Cristina Beatriz Fernández

Una mirada a los Estados Unidos. Las crónicas de viaje de Justo Sierra¹

Entre los días finales del mes de septiembre y principios de noviembre de 1895, el eminente hombre de letras mexicano, y por entonces magistrado de la Suprema Corte de su país, Justo Sierra, tuvo la oportunidad de conocer algunas ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica, gracias a la invitación cursada por su tío materno, Pedro G. Méndez. Producto escriturario de ese viaje es una serie de crónicas publicadas en la revista *El Mundo*,² de México, entre 1897 y 1898, y recogidas posteriormente en el volumen *En tierra yankee (Notas a todo vapor)*, editado, en 1898, por la Tipografía de la Oficina Impresora del Timbre, en el Palacio Nacional de México, es decir, una imprenta oficial del gobierno, y dedicado a su ya mencionado tío, Pedro Méndez.

En la veintena de crónicas que testimonian este viaje, Sierra se propone comunicar sus impresiones, sin atenerse rigurosamente a todos los incidentes y etapas del viaje, a pesar de que es evidente que el ordenamiento temático de los textos reproduce la ruta del viajero. Por ello avisa al lector, en la primera de las crónicas:

¹ Una versión muy preliminar de algunos aspectos tratados en este artículo fue leída como ponencia en las IX Jornadas Nacionales de Literatura Comparada "Territorios comparados de la literatura y sus lindes: diálogo, tensión, traducción", organizadas por la Asociación Argentina de Literatura Comparada y la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina, 9 al 12 de septiembre de 2009.

² *El Mundo*, fundado en noviembre de 1884, fue inicialmente un semanario ilustrado. En 1896, fue refundado como un diario vespertino. El título le fue comprado al editor de *El Universal* y estaba controlado por el gobierno de Porfirio Díaz. Véanse los datos que aporta Dumas. Claude Dumas, *Justo Sierra y el México de su tiempo. 1848-1912* (México: UNAM, 1986), t. 1, p. 554. Véase nota a pie de página.

No, yo no pretendo hacer una “guía de paisajes para los viajeros del Ferrocarril Central”; a otros esa gloria; yo de vez en cuando levanto los ojos del libro en que leo soñolientamente (¡oh irreverencial!) los tercetos del Dante o los diálogos y escenas absurdas de una novela del papá Dumas que no había leído nunca, *La San Felice*, y veo por mi ventanilla. Sucede alguna ocasión, que tomo mi cuaderno de viaje y apunto, en caracteres indescifrables y trepidantes, una que otra notita...³

La escritura de estos textos se presenta, entonces, como una explícita reelaboración de ese cuaderno de notas de viaje, que, a su vez, no obedece a un sistema o plan predeterminado, sino que es producto del impulso escriturario del viajero narrador. Entonces, a pesar de que el subtítulo del libro, “Notas a todo vapor”, connota la inmediatez, referencialidad, actualidad e incluso cierta provisoriedad, características todas de tantas crónicas finiseculares,⁴ la mención a ese cuaderno de notas y el hecho de que estos escritos comenzaron a editarse dos años después de concluido el viaje que los motivó denuncian un complejo proceso de génesis textual. De todas las crónicas que componen el volumen, privilegiaremos en nuestro análisis las primeras de la serie, por ser aquellas en que más enfáticamente se contraponen el espacio mexicano al de los Estados Unidos, en este primer contacto de Sierra con el país y la cultura anglosajones de la América del Norte.

1. EL VIAJERO SORDOMUDO

Un primer aspecto a considerar concierne al orden de lo visual, imperante en estas crónicas. Ya desde los primeros párrafos, el narrador afirma que su visita a los EEUU se ve condicionada por su desconocimiento de lo que llama el “inglés hablado”. Esta limitación

³ Justo Sierra, “De Buenavista al Bravo”, en *Obras completas VI. Viajes*, ed., notas e índice de José Luis Martínez (México: UNAM, 1991), p. 17. En adelante, haremos referencia a esta crónica como BB, e indicaremos el número de página de las citas entre paréntesis. Las comillas o bastardillas con que se destaca el texto en ésta y en varias de las siguientes citas, corresponden al autor.

⁴ Susana Rotker, *La invención de la crónica* (México: FCE/Fundación para un nuevo periodismo iberoamericano, 2005), p. 116.

lingüística propicia ciertas estrategias de compensación a la hora de interpretar los eventos acaecidos y los lugares visitados durante este viaje, que deviene, así, en una experiencia primordialmente visual. En el párrafo inicial de la primera de las crónicas, titulada “De Buenavista al Bravo”, el narrador advierte a su eventual lector:

No voy a ver los Estados Unidos, voy a ‘entreverlos’; puede ser que me atreva alguna vez a interrogar a las cosas, pero nunca a los hombres. Y no es mala mi razón; si creo poder traducir el inglés, no creo poder hablarlo y estoy seguro de no entenderlo; permaneceré, pues, incomunicado de antemano con la sociedad al través de la cual pasaré a todo escape como un sordomudo.⁵

Esta deficiencia idiomática coloca al sujeto que viaja, en muchas ocasiones, en un rol pasivo respecto de su propio itinerario, ya que son otros —el primo que oficia de guía y traductor, sobre todo— los que toman las decisiones respecto del tiempo y el modo de ese viaje. Asimismo, la mirada del viajero se encuentra sujeta a las posibilidades de observación del narrador en tanto que pasajero de los distintos medios de transporte, entre los cuales se destaca el tren, que, tras recorrer los estados mexicanos del Norte, lo introduce en los Estados Unidos y le permite *ver* distintas ciudades, aunque no siempre *recorrerlas*.⁶ El tren deviene, en consecuencia, en una cifra, una miniatura de la sociedad norteamericana, caracterizada por el trabajo,

⁵ Sierra, “De Buenavista al Bravo”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 15.

⁶ En relación con este punto, nos resultan de utilidad las reflexiones de Michel de Certeau, cuando explica que el *espacio* es un *lugar practicado*. Por ejemplo, la calle geoméricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes. Es así como los relatos efectúan un trabajo que incesantemente transforma los lugares en espacios o los espacios en lugares, ofreciendo descriptores de tipo mapa, es decir, una representación, como en un cuadro, o un recorrido, esto es, un relato que organiza movimientos. En la estructura de los relatos de viajes, las historias de andares y acciones están marcadas por la *cita* de los lugares que resultan de ellas o que los autorizan. En este sentido, consideramos productivo señalar que en Sierra el modo de *practicar* esos lugares para transformarlos en espacios adopta modulaciones diferenciales en función de la clase de contacto que establece con ellos. Véase Michel de Certeau, *La invención de lo cotidiano. 1. Artes de hacer*, trad. de Alejandro Pescador. (México: Universidad Iberoamericana/Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente/Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1996), pp. 127-142. Véase, especialmente, el apartado “Relatos de espacio”.

el bienestar, el movimiento constante y la democratización, aunque esa democracia no se presente siempre exenta de críticas. En efecto, la primera mención a ella es irónica y tiene lugar, precisamente, en relación con los tranvías de San Antonio. El viajero, tras describir la localidad como una sucesión ordenada de casas y postes telegráficos, por entre las cuales circulan, “como enormes tortugas automáticas”, los vagones eléctricos del tranvía, concluye:

Tal es San Antonio a primera vista; a segunda vista percibimos varios lindos edificios de ladrillo; a tercera vista, San Antonio es una sopa de malva, un filete de cerdo, un *pudding* de cebada; a cuarta vista, un vagón que lleva este gran letrado: *for whites*, para blancos; primer contacto con la democracia americana. Entramos en ese vagón en nuestra calidad de semiblancos.⁷

Por otra parte, los letrados de este tranvía en San Antonio no son otra cosa que un adelanto de los anuncios de todo tipo que Sierra encontrará en su viaje y constituyen, en su opinión, un rasgo idiosincrásico del espacio público norteamericano. Un espacio que este viajero “sordomudo”, para emplear su propia expresión, procura comprender recurriendo a la lectura del lenguaje arquitectónico. El orden urbano es así apreciado desde distintas perspectivas. Por un lado, hay una visión externa, desde la ventanilla del tren, signada por la velocidad y la imposibilidad de comprender cabalmente ese espacio entrevisto, como en el siguiente pasaje: “San Juan del Río es esto: unas torres, después otras torres; siguiéndolas aquí, rodeándolas allá, los cubos blanquecinos o pintarrajeados de las casas ceñidas de árboles, perdidas alguna vez entre ellos. No deja de ser gracioso el aspecto... ya pasó, ya se perdió”.⁸ Esa limitación impuesta por la velocidad a la mirada del viajero tiene un correlato en la coerción de orden social, en ese control de las miradas que el sujeto declara experimentar cuando, interesado por el hecho de que una señorita viajase sola de una ciudad a otra, considera necesario reprimir su curiosidad ante la interpretación errónea a que podría dar lugar esa mirada. Por ello, se limita a “ver...

⁷ Sierra, “Del Bravo al Mississippi”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 26.

⁸ Sierra, “De Buenavista al Bravo”, en *ibid.*, p. 18.

de reojo, porque la mirada de un hombre que ‘insistiera’ en dirección de una pequeña *miss* de estas, se encontraría al fin con la mirada sorprendida de la niña y luego con la del conductor... ¡Y aquí de mis paisanos!” No obstante, hay ocasiones en que el espacio entrevisto desde el tren se convierte en un espacio recorrido, como ocurre con Nueva Orleans, ciudad a la cual le está consagrada una crónica. La mirada del sujeto se expande allí para abarcar otras perspectivas de un diseño urbano sorprendente, aunque no necesariamente digno de elogio por su belleza o buen gusto. Transcribimos una cita, algo extensa pero interesante, para ejemplificar lo antedicho:

Entramos en una ciudad vieja, achacosa, sucia de humo de carbón y de tierra. Es una de esas ciudades del Golfo que parecen hermanas todas, pero muy grande, muy desarrollada; en ella caben Tampico, Veracruz y Campeche, y algo tiene de todas ellas, de Veracruz sobre todo; la impresión primera es desagradable, por el desaseo: ¡una ciudad costeña que no se lava la cara! ¡horror! Las calles muy estrechas, tanto que un vagón *Pullman*, atravesado en la extremidad de la calle por donde vamos, esconde sus dos plataformas, recortado por las aristas de las esquinas; las casas en este barrio son verdaderos tugurios infectos, medio ocultos por montones de basura, de tablas, de barriles, de papel viejo, hacinados por dondequiera; a la orilla de las aceras, piedras partidas y disparejas. A medida que nuestros coches avanzan, las casas van siendo muy altas, lo que hace más sombrías las calles; algunos edificios suben a siete y ocho pisos, con balcones que son, por sus proporciones, verdaderas galerías de hierro apoyadas en columnas metálicas en los bordes de la acera, y que se unen, de piso en piso, por sus arquerías llenas de arabescos y adornos; de donde resultan fachadas enteras de hierro calado. En esta esquina y en la de más allá y en muchas otras, unos enormes armatostes de hierro, que parecen abortos de la torre Eiffel, estorban el paso y hacen cavilar al transeúnte novel; ¿para qué puede servir esto? Para lo que sirven tantas cosas: para nada. Después supimos que estos adefesios estaban destinados a los tranvías eléctricos y ahora sirven para anuncios. ¿Hay algo en los Estados Unidos que no sirva para anuncios? Murmúrase que hubo en todo esto un negocio medio bizco de la municipalidad; en todas partes cuecen habas y por aquí a calderadas.¹⁰

Aunque la descripción de la arquitectura y el orden urbano en Nueva Orleans dista de ser encomiástica, podemos destacar algunas marcas

⁹ Sierra, “Del Bravo al Mississippi”, en *ibid.*, p. 26.

¹⁰ Sierra, “New Orleans”, en *ibid.*, p. 33.

que colaboran, sobre todo, por su contraste con las ciudades mexicanas, a presentarla como una muestra de ciudad moderna: la suciedad, contracara inevitable del *progreso*, concretado en este caso en el desarrollo de obras de ingeniería y en el tráfico comercial; la comparación con el espacio mexicano, una marca recurrente en todas las crónicas del libro y que ponen de manifiesto la clase de receptor previsto por Sierra; la contraposición entre la altura de los edificios y la estrechez de las calles, que problematiza las dimensiones de una ciudad que, ya sea por exceso o por defecto, parece escapar a la medida de *lo humano*; la pérdida de luz a medida que la ciudad gana en altura y la casi grotesca enramada de herrería en que se convierte la proliferación de balcones. Sumadas a ello, las cavilaciones del “transeúnte novel” frente a los soportes para carteles –publicitarios “adefesios”, “armatostes de hierro”, “abortos de la torre Eiffel”, destinados originalmente al sistema de tranvías y refuncionalizados al servicio del consumo, una funcionalidad que Sierra, como señala en la pregunta retórica, casi al final de la cita, es central en la cultura norteamericana. En efecto, la cuestión del consumo no es menor en estas crónicas, ya que la identificación de las ciudades con sus productos, como ocurre, según veremos más adelante, en el caso de Nueva Orleans y otras poblaciones a orillas del Mississippi, es un tópico constitutivo de estos textos, un continuo que atraviesa tanto los paisajes que se siguen desde la ventanilla del tren como las ciudades, tiendas y exposiciones visitadas, y que alcanza su punto neural en las reflexiones de Sierra acerca de la estética y la funcionalidad de los anuncios comerciales, que visualiza y comprende perfectamente como una de las prácticas materiales y simbólicas esenciales del orden moderno. Por último, notemos que la fealdad, como valoración estética asignada a la ciudad de Nueva Orleans, deriva en una crítica de orden moral a la corrupción administrativa con que se cierra el párrafo. Esta crítica se ve refrendada, a su vez, mediante una cita del célebre novelista del Mississippi, mediante la cual Sierra legitima su propia visión de la ciudad y la exonera de cualquier sospecha de malicia o ignorancia atribuibles a su condición de extranjero: “Mark Twain dice que desearía para New Orleans uno

de esos colosales incendios, como los de Chicago o Boston, para que en la ciudad nueva hubiese un poco de arquitectura; no la hay, en verdad”.¹¹

2. UN MUNDO EN MOVIMIENTO

Pero si la arquitectura de Nueva Orleans no resulta seductora para Sierra, su mirada no puede dejar de apreciar el *funcionamiento* de una sociedad signada por el *movimiento*.¹² Así, al visitar el edificio de la “Bolsa del Algodón”, comenta: “con su jactancioso estilo del renacimiento francés, sus cariátides y su ornamentación profusa, me pareció de *papier-maché*. Más me gustó por dentro; su comfortable instalación, su movimiento, no extraordinario, pero constante, revelan la gran importancia de la mercancía –reina en la metrópoli mercantil del bajo Mississippi.”¹³ Podríamos especular, incluso, con la idea de que la visita al edificio de la Bolsa, una suerte de templo pagano del comercio, constituye una de esas “escenas modernas primarias”, en el sentido que le confiere a esta expresión Marshall Berman, es decir, una experiencia que surge de la vida cotidiana concreta en el seno de la ciudad, pero que adquiere una resonancia y profundidad que la convierten en arquetipo de la vida moderna.¹⁴ En este caso, la penetración en el espacio de la Bolsa posibilita, más allá de la valoración arquitectónica exterior, la comprensión del funcionamiento de toda una sociedad en virtud de las bases de su economía.

Por cierto, ese movimiento constante que caracteriza a la sociedad norteamericana marca, ya desde el ascenso al tren en México, el ritmo

¹¹ *Ibid.*, p. 38.

¹² Remitimos, en este punto, al precursor artículo de Leonardo Morelos sobre las crónicas de Justo Sierra, quien afirma lo siguiente: “Para Sierra la vida urbana representaba el verdadero espíritu norteamericano de movimiento, cambio, y a veces de fealdad.” Leonardo Morelos, “Justo Sierra en tierra yankee”, en *Revista hispánica moderna* (julio-diciembre de 1968), núms. 3-4, p. 34.

¹³ Sierra, “New Orleans”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 38.

¹⁴ Marshall Berman, *Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad* (Madrid: Siglo XXI, 1991), pp. 129-173. Véase, especialmente, el capítulo “Baudelaire: el modernismo en la calle”.

en este viaje, cuyo relato está pautado por las estaciones o paradas del ferrocarril. La imagen del tren atraviesa la mayoría de las crónicas del libro y no en vano está aludida en la referencia al “vapor” de su subtítulo. Esa imagen, además, se nos presenta con una serie de atributos lo suficientemente ambivalentes como para percibir en él, simultáneamente, los beneficios y contradicciones de ese *progreso* consustancialmente asociado a la idea de lo moderno. El tren aparece, en la primera crónica, caracterizado como un animal monstruoso que “devoraba kilómetros al ritmo de sus enormes herraduras metálicas que golpeaban a compás el acero de la vía”.¹⁵ Sierra, que, como vimos, declara viajar leyendo, se acopla al juego de sus compañeros de viaje, que procuran, infructuosamente, amoldar al ritmo del golpeteo del tren ciertos versos que improvisan en ese momento. Pero el resultado es un fracaso y los versos compuestos adoptando el ritmo del tren son “capaces de poner los pelos de punta a las academias de la lengua en ambos mundos”.¹⁶ Pareciera que por el solo hecho de haberse subido al tren el lenguaje se convierte para Sierra en territorio extranjero: no sólo no podrá comunicarse con los yankees, por su insuficiente inglés, sino que esa máquina que anda “a todo escape”,¹⁷ que “vuela”,¹⁸ no se ajusta tampoco a las posibilidades rítmicas de su lengua materna.¹⁹

Hay algo de antinatural, en consecuencia, en esos ritmos del tren. Y ese desajuste inicial entre la marcha de la máquina y los versos se expande

¹⁵ Sierra, “De Buenavista al Bravo”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 15.

¹⁶ *Ibid.*, p. 16.

¹⁷ *Ibid.*, p. 21.

¹⁸ Sierra, “Del Bravo al Mississippi”, en *ibid.*, p. 30.

¹⁹ Nos resulta imposible no asociar este intento de interiorizar el movimiento y sonido del tren recurriendo al ritmo del verso, con lo que poco tiempo después contaría Rubén Darío en su libro *Peregrinaciones*, en ocasión de un viaje en ferrocarril por Italia: “mas hay que descansar, y a nuestra vez, cerramos los ojos, al son de la música de hierro del tren. Os recomiendo que hagáis la observación si no la tenéis ya hecha. Hay en el traqueteo acompasado de los vagones, en ese ruido rudo y metálico, todas las músicas que gustéis, con tal de que pongáis un poco de buena voluntad. La sugestión luego es completa y casi tenéis la seguridad de que una orquesta o una banda toca no lejos de vosotros, en algún carro vecino. Al son, pues, de esa orquesta, me duermo, o nos dormimos. Muy buenas noches.” Rubén Darío, *Peregrinaciones* (París/México: Librería de la viuda de Ch. Bouret, 1901), pp. 161-162. <http://www.archive.org/details/peregrinaciones00daruoft> En la cita, modernizamos la acentuación. Vale la pena recordar que el prólogo de *Peregrinaciones* fue redactado en París, en abril de 1901, por el mismo Justo Sierra.

a otras formas de incompreensión, respecto de los sujetos y eventos con los que el viajero entra en contacto a bordo del tren que lo introduce “en tierra yankee”. Así, en rápida sucesión, como si se buscara emular los veloces cambios perceptivos de un viajero que observa por la ventanilla de un tren a toda marcha, se mezclan los paisajes y sucesos, apenas entrevistados y dificultosamente decodificados: “Pasan las horas; de repente para el tren; rumor de gentes que entran y salen; el negro que pasa, un camarote que se abre con ruido de cadenas y de anillos de cortinajes, después unos gritos lamentables afuera. ¿Qué grita ese hombre, Dios mío? ¡Pide auxilio, sin duda! ¡Algún crimen! Dice: ‘¡Una toalla! ¡una toalla!’ Vendía toallas aquel energúmeno. Desfiló ante nosotros una estación. Era Aguascalientes.”²⁰ Los “gritos lamentables” del vendedor, inicialmente incomprendidos, adelantan un tópico que se reiterará en otras crónicas: los ruidos, también incomprensibles o molestos, pero sobre todo incesantes, de la vida urbana estadounidense. En la crónica sobre Nueva Orleans, por ejemplo, el narrador, insomne a causa del ruido —indicio del continuo movimiento de la ciudad— se entretiene en pergeñar una alegoría en clave paródica de la vida moderna:

Dormí un poco dentro de una bañadera de mármol llena de agua tibia; pero, ya en mi cama, me tuvieron despierto los campanillazos incesantes de los *tramsvays*. La civilización, como el crimen de Macbeth, ha matado el sueño; para dormir cual un patriarca precisa volver al tiempo de los patriarcas. La civilización ha inventado ruidos nuevos o ha hecho nuevas combinaciones de ruidos viejos; por eso me aparece en mi insomnio como una joven *yankee*, coronada de estrellas eléctricas, con unas inmensas alas de algodón fenicado y dos frascillos mágicos en las manos, uno de bromuro de potasio y otro de cloral.²¹

La mención de una sustancia química como el cloral, de conocidas virtudes sedativas, parece aludir a la imposibilidad de conciliar un sueño *natural* en las ciudades estadounidenses. Esa misma condición artificial, en el sentido de antinatural, se expande a la apreciación de la población norteamericana, como puede apreciarse en el pasaje en

²⁰ Sierra, “De Buenavista al Bravo”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 20.

²¹ Sierra, “New Orleans”, en *ibid.*, p. 37.

que el viajero llega a Houston y dice: “el ir y venir incesante de trenes en la estación, me proporciona la primera sensación de ‘un pueblo entero en movimiento’, a compás de un campaneó perpetuo y de un rugir de locomotoras que no acaba.”²² Acto seguido, describe a los integrantes de ese “pueblo”, en constante actividad, como hombres que «andan como autómatas» o que descansan en unos pocos minutos de varias horas de marcha, dejando oír, al moverse, “el crujido de sus articulaciones de fierro”.²³

También, al aproximarse a Nueva Orleans, es el incremento del movimiento el que denuncia la proximidad urbana: “las aldeas son ya ciudades, las personas parecen más decididas, van más de prisa en los vagones que pasan sin cesar en interminables cadenas, en los carros arrastrados por recios caballos.”²⁴ Sintomáticamente, a la aceleración del ritmo de ese movimiento se le suma la presencia de los medios de comunicación modernos, representados por la figura del *reporter*, ya presente en el mismo tren: “Un repórter del *Picayune*, que toma informaciones corteses y rápidas, y una larguísima y ondulante faja de vaho negro que va a cortarnos el paso, anuncian la proximidad de la Emperatriz del Sur (estilo de la tierra), léase New Orleans.”²⁵ En apoyo de lo antedicho, citamos un pasaje de una carta a su esposa, escrita durante el transcurso de este mismo viaje, en la que Sierra habla de los *reporters* como una “plaga” propia de las ciudades de los Estados Unidos: “Dos veces he tenido que interrumpir esta carta, para recibir *reporters*, gracias a una imprudencia de Pico. Ya no tuvo remedio. Esta sí es una plaga, que comienza a hacerse sentir desde que uno permanece una hora siquiera en un lugar de la Unión.”²⁶

Por otro lado, esta suerte de máquina de movimiento perpetuo que es el país del norte se proyecta en lo que Sierra llama una “mitología

²² Sierra, “Del Bravo al Mississippi”, en *ibid.*, p. 28.

²³ *Loc. cit.*

²⁴ *Ibid.*, p. 30.

²⁵ *Loc. cit.*

²⁶ Carta fechada en New Orleans, el 1 de diciembre de 1895. Véase Justo Sierra, *Obras completas. XIV. Epistolario y papeles privados*, ed., notas e índices de José Luis Martínez (México: UNAM, 1991), p. 49. Pico no es otro que el tío Pedro Méndez, según la aclaración del editor.

nueva” que resignifica el espacio gracias, precisamente, a los medios modernos de transporte y comunicación:

La tierra sale desnuda a tomar su gran baño de plata a la luz de la luna. Esta es una noche pintada expresamente para ilustrar un poema de Chateaubriand; no tendría precio, como bambalina, en *Atala*, esa ópera de las vírgenes soledades americanas. No son vírgenes ya, por desgracia; por desgracia para ellas, no para mí, que sin este crimen no las habría visto. El vapor es el gran violador; hijo del carbón y del agua, es el dios de la mitología nueva (que es lo mismo que la vieja), mueve al mundo como si fuera una palanca o un émbolo, y por eso esta noche de plata pura está incrustada de fierro y de fuego. Junto a mi ventana pasan los trenes diabólicamente ruidosos; allá abajo corren los ríos celestemente silenciosos...²⁷

Observemos el notable quiebre, desde una imagen inicial, donde el imaginario romántico provee las herramientas para la descripción del paisaje, hasta las reflexiones finales, una suerte de apología del progreso y, simultáneamente, crítica de los mitos que la modernización sustenta. Entre esos mitos, está el de las ventajas de los medios de comunicación, que va desde los transportes, como el tren, hasta el rol de la prensa en la vida moderna, y muestra cómo este viajero, aunque se haya declarado “sordomudo” e incapaz de interpretar la sociedad que visita, consigue llevar a cabo esa “arqueología del presente” que practica todo buen cronista.²⁸

3. MEMORIA, HISTORIA, MELANCOLÍA

Ese intento de socavar lo perceptible a simple vista, la superficie de las “cosas”, que Sierra se propone interrogar, se profundiza con el recurso a la memoria, individual y colectiva, que permite hacer derivar la observación en el relato histórico. Esto es notable en el caso de Nueva Orleans, cuya imagen es, ante todo, la imagen grabada en la memoria del narrador, y asociada con el lugar de origen de ciertos bienes de importación en aquel México del siglo XIX:

²⁷ Sierra, “Del Bravo al Mississippi”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 28.

²⁸ Rotker, *La invención de la crónica*, p. 123.

[El nombre de Nueva Orleans] Está asociado, en los recuerdos de mi infancia, con unas manzanas muy coloradas, unas patatas muy grandes y una mantequilla muy rica. Todo esto mandaba esta gran señora a mi pobre y orgullosa Campeche por los años de 54 y 55, y yo, que fui un niño prodigio en gastronomía, conservo intacta mi gratitud estomacal por “Novorléans”, como dicen los viejos pilotos de mi tierra que está allá enfrente, al otro lado del Golfo.²⁹

Este es uno de los tantos pasajes de las crónicas en que es visible la constante remisión a la *memoria* con que el narrador vincula su itinerario personal, en el viaje, con los destinos colectivos de su región o país y, por otro lado, este recurso suple, muchas veces, la imposibilidad de recabar información actualizada, dadas las limitaciones lingüísticas ya mencionadas. El primer caso queda claramente ilustrado por la referencia a las relaciones comerciales entre Campeche y Nueva Orleans, que afectan los recuerdos de infancia del narrador, pero que son signos de procesos colectivos más amplios. Siempre en esta línea, al contemplar las estatuas de Henry Clay y Andrew Jackson en Nueva Orleans, se explaya en una reflexión sobre los Estados Unidos, su relación con México y la guerra de Texas, así como, al visitar el edificio del correo en la misma ciudad, no puede evitar la referencia a episodios de la Guerra de Secesión norteamericana que lo tuvieron como escenario: “el Correo es majestuoso, con sus cuatro pórticos y su aire severo; de una ventana de este edificio hizo colgar el procónsul Butler a un energúmeno borracho que había arrastrado la bandera de la Unión por las calles de la ciudad, después que la hubo obligado a capitular el heroico Farragut en 1862.”³⁰ Este recurso a la memoria, que, como dijimos, deriva en la Historia, puede explicarse fácilmente si se recuerda la vocación de Sierra por esta disciplina, pues es de sobra conocido su interés por ella, que cultivó tanto en su rol de profesor en la Escuela Nacional Preparatoria como en la escritura de varias obras historiográficas. Quizá se pueda, en consecuencia, entender su constante remisión a la historia como una marca de subjetividad impresa en estas crónicas, una forma de *sobreescritura*, en el sentido de Susana Rotker, una opción compositiva y estilística mediante la cual

²⁹ Sierra, “Del Bravo al Mississippi”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 31.

³⁰ Sierra, “New Orleans”, en *ibid.*, p. 41.

pretende diferenciar estos textos de un simple escrito informativo o de esa “guía de paisajes para los viajeros del Ferrocarril Central” que rechazaba como proyecto escriturario en la primera de las crónicas.³¹ El “subjetivismo de la mirada”, del que habla Rotker, tiene un punto de anclaje privilegiado en las referencias autobiográficas, como el recuerdo de su convalecencia en Querétaro, después del fallido intento del movimiento *decembrista*, en el cual había resultado herido. La ciudad es vista raudamente al paso del tren y, aunque breve, su visión alcanza para reactivar la memoria y la sensibilidad: “no podía mirar, sin conmoverme, el panorama efímero de la ciudad” de Querétaro, dice el narrador y pasajero del tren, quien defiende su derecho a la incursión en el terreno personal cuando ruega al lector: “Séame dado contar alguna vez los episodios de mi vida, sólo interesantes cuando están ligados a los del gran drama que los hombres de mi generación han presenciado, y en algunas de cuyas escenas he sido actor de quinto orden, si de casi todas espectador atento y apasionado”.³²

La sensibilidad de este sujeto parece profundizarse, en varias ocasiones, para dar cabida al sentimiento de la melancolía, que muchas veces impregna su percepción del espacio. Por ejemplo, cuando llega a Houston, afirma que esa “ciudad en forma”³³ le inspira “melancólicos

³¹ Para explicar mejor este punto, citamos este pasaje en que Susana Rotker señala las estrategias estilísticas de los cronistas del fin-de-siglo, motivadas, en gran medida, por su afán de diferenciarse de los *reporters*: «La crónica modernista se distancia de la *externidad* de las descripciones, defendiendo el yo del sujeto literario y el derecho a la subjetividad. El dato es central para la definición del género: los *reporters* prefieren expresarse a través de las técnicas del realismo porque éste estaba más acorde con las tendencias científicas y les permitía diferenciarse de los literatos que los antecederon. Los cronistas modernistas acentuaron el subjetivismo de la mirada y sobreescibieron, para diferenciarse de los *reporters*. Rotker, *La invención de la crónica*, p. 128.

³² Sierra, “De Buenavista al Bravo”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 18.

³³ Quizá se pueda entender esta apreciación de Justo Sierra sobre Houston si se considera lo que señala Rafael Gutiérrez Girardot acerca del concepto de “gran ciudad” para los latinoamericanos del siglo XIX. Lúcidamente, apunta que “para determinar [...] el concepto de *gran ciudad* no es adecuado comparar las capitales y *grandes ciudades* hispanoamericanas con las grandes ciudades europeas como París, la *capital del siglo XIX* (W. Benjamin), sino con su contorno nacional. Pues es en este contorno —agrario generalmente, no sólo en Hispanoamérica, sino también en Francia, Inglaterra y la Europa Central— en el que se puede medir el efecto de la forma de vida urbana. En este sentido, el *cosmopolitismo* propio de las *grandes ciudades* (debido, además, al comercio y a la banca) tuvo efectos semejantes en la Metrópoli europea y en sus diversas zonas periféricas, entre ellas sus propias provincias o Hispanoamérica y España”. Consideramos que lo mismo es válido para la zona

recuerdos”. La explicación acerca de cómo puede despertarle recuerdos una ciudad en la que nunca antes había estado la ofrece él mismo: “Esta ciudad lleva el nombre de nuestro vencedor en Texas; es decir, del vencedor de Santa Anna. Estas páginas de nuestra historia no pueden recorrerse sin que venga a la boca un sabor de ceniza y de muerte.”³⁴ La melancolía aparece, de hecho, en el mismo instante de abandonar el territorio mexicano y es desencadenada por el sonido del campanario de Piedras Negras —o Ciudad Porfirio Díaz—, opuesto a los ruidos disonantes que pueblan el espacio de los Estados Unidos, cuyo primer punto significativo es el puesto aduanero de Eagle Pass:

Pasamos sin emoción los linderos de la patria; al parar del otro lado (Eagle Pass) oímos un repique en el campanario parroquial de Ciudad Porfirio Díaz. La emoción vino entonces; aquello era muy lejano, muy melancólico, muy dulce; oímos aquella voz con la garganta anudada por un sollozo; parecía que era la campana del hogar que nos decía adiós. Hasta la vista, contestamos con el corazón, y caímos en manos de los aduaneros de la tierra clásica de la libertad.³⁵

Salvado en este párrafo por la humorística paradoja del final, el tono melancólico también reaparece en Nueva Orleans, asociado al orden sensorial, particularmente auditivo. A pesar de describirla como una ciudad fea y maloliente, Sierra concede experimentar cierta delectación allí: “Mas no sé qué olor de viejo, de historia, de costumbres crueles, pero pintorescas de dueños de esclavos, reina allí y encanta; y luego los nombres de las calles: ‘Rue Bourbon’, ‘Rue Conti’, hacen un efecto dulce y melancólico sobre el espíritu y remueven la arquilla de los recuerdos.”³⁶

del sur de los Estados Unidos que está visitando Sierra, con una economía preponderantemente agraria, como queda en evidencia a partir de sus propios comentarios sobre el algodón como mercancía «reina» de la región. Rafael Gutiérrez Girardot, «La literatura hispanoamericana de fin de siglo», en *Historia de la literatura hispanoamericana. Del neoclasicismo al modernismo* (Madrid: Cátedra, 1993), t. II, p. 499.

³⁴ Sierra, “Del Bravo al Mississippi”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 27.

³⁵ Sierra, “De Buenavista al Bravo”, en *ibid.*, p. 24.

³⁶ Sierra, “New Orleans”, en *ibid.*, p. 40.

4. LA IMPRONTA ESTETICISTA

Como señalábamos en el apartado anterior, no deja de ser sintomática cierta pulsión estetizadora en la escritura de estos textos. El cuidado del estilo, que diferencia al cronista del *reporter*, es un rasgo caracterizador de la prosa de *En tierra yankee*. Como sostiene Susana Rotker, siguiendo a Julio Ramos: “En un lugar discursivo heterogéneo como aún era el periodismo, los literatos recurren a la estilización para diferenciarse del mero *reporter*, para que se note el sujeto literario y específico que ha producido la crónica. Así, el énfasis del estilo (dispositivo de especificación del sujeto literario a fin de siglo) sólo adquiere densidad en proporción inversa a los lugares antiestéticos (el periódico) en que opera.”³⁷ Una de las formas que asume en Sierra la *estilización* es la referencia cultural, más específicamente, literaria, y el empleo de una retórica que tiene muchos puntos de contacto con la adjetivación y el lirismo típicos de muchas descripciones modernistas. Respecto de lo primero, la enciclopedia literaria del autor, su perfil de hombre de letras y poeta, se exhibe al pasar por los campos de algodón del sur de los EEUU, ocasión que aprovecha para inscribir una cita de la *Agricultura de la zona tórrida* de Andrés Bello, “el gran poeta de la naturaleza americana”. Con ella procura elogiar la belleza y fertilidad del suelo americano, así como apreciar su valor en tanto que factor de productividad y progreso económico y social.³⁸ De la misma manera, una puesta de sol será la oportunidad perfecta para incluir, en francés, unos versos del poema de José María de Heredia, “Soleil couchant”, del célebre libro *Los trofeos*. Sin embargo, no debe entenderse que el recurso a la expresión poética es mera ostentación de un saber letrado. Por el contrario, como ocurre en la ya citada descripción del paisaje nocturno en Houston, elaborada a partir de una cita del *Atala* de Chateaubriand, y apelando a tópicos descriptivos del paisaje de filiación romántica, se logra articular una reflexión tendiente a la desmitificación de ciertos valores asociados con el *progreso* y la modernidad, lo que Sierra llama la “mitología nueva”.

³⁷ Rotker, *La invención de la crónica*, p. 116.

³⁸ Sierra, “Del Bravo al Mississippi”, en *Obras completas VI. Viajes*, p. 27.

De la misma manera, una vez en Luisiana, referencias históricas y estéticas al siglo XVIII francés –totalmente pertinentes, si se tiene en cuenta el origen de la ciudad– son empleadas para diseñar una descripción del paisaje del amanecer, que se construye con datos correspondientes a los estilos decorativos y la moda de esa época. Con ello, se configura una descripción preciosista con ribetes humorísticos que posibilita incluir la naturaleza en la tradición cultural de esa ciudad:

EN LUISIANA. Mientras un negro me frotaba el pecho y la espalda con una gran esponja de agua helada, yo veía, apoyado en el mármol de los lavabos, amanecer el mes de octubre en Luisiana, y en verdad que esta aurora estaba muy bonitamente arreglada, las nubes muy bien cardadas (en la próxima fábrica de tejidos de lana, me figuro), flotaban en copos de un gris azul impagable para una corbata-directorio; pegadas al oriente había fajas de seda purpurina estriadas de largos pliegues horizontales; un verde en el cielo, muy de moda, y ¡qué cielo tan cristalino! ¡tan claro! Los tupidos cañaverales altos, repletos de miel, llegaban como estelas doradas hasta el horizonte, y los algodones empolvaban, como peluca a la Luis xv; las rubias praderas.

Algo semejante ocurre con la imagen del cielo cuando el tren está llegando a Aguascalientes, en la cual el tono ditirámico con que se inicia la descripción del paisaje, muy propio del canto romántico a la naturaleza, se quiebra semánticamente mediante la irrupción del efecto humorístico:

A través de los árboles se columbra un gran velo gris perla, dulcemente tornasolado de oro; a veces se pliega y se riza con joyanteos de seda; enfrente las nubes inmóviles; debajo de un dosel azul “flecado” de púrpura, el globo rojo del sol cuelga tangente por su extremo inferior a un mar cespado de espumas de fuego. Después, el sol naufraga, la luz se ahoga con palideces divinas, como en un espasmo de placer, todo toma el azul negro de la cianosis, y muere el día asfixiado.

De la consabida imagen de la luz que se ahoga en el mar, se pasa, aprovechando la polisemia de este último término, a la descripción clínica del ahogo o asfixia respiratoria, así como la inclusión de términos técnicos escasamente presentes en el registro poético –el sol que cuelga “tangente”– genera un efecto paródico, que muestra

cómo el escritor es, simultáneamente, un conocedor de la convención literaria, pero también un sujeto capaz de recrearla. Incluso en la descripción de Crescent City, en Nueva Orleans, zona portuaria bastante desagradable, el narrador recurre al repertorio literario para buscar un equivalente descriptivo o codificar estéticamente el sentimiento de repulsión experimentado: “le faltó al Dante, para un cuadro al carbón de los que componen su galería infernal, una visita a Crescent City.”³⁹ Indudablemente, el punto culminante de estas construcciones retóricas, en las que Sierra se permite jugar con la convención del lenguaje poético y artístico, es la ya citada alegoría de la civilización como la joven *yankee*, coronada de estrellas eléctricas, con alas de algodón fenicado y “frasquillos mágicos” de bromuro de potasio y de cloral. En ella, el lenguaje técnico –químico– y la referencia al *progreso* desde varios ángulos –la electricidad, el higienismo connotado por el fenol, etc.– exhiben la destreza retórica y estilística del sujeto productor. En ese sentido, estas crónicas son un ejemplo acabado de las operaciones llevadas a cabo por los cronistas del fin-de-siglo, que superaron la referencialidad y actualidad exigibles del material periodístico para abrir una dimensión textual eminentemente estética que, como bien se ha dicho, les permitió “sobrevivir en la historia una vez que los hechos narrados y su cercanía perdieron toda significación inmediata”.⁴⁰

BIBLIOGRAFÍA

- ALFAMIRANO, CARLOS. “Modernidad”, “Modernismo”, “Modernización”, en *Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas*. Supervisión de Torcuato S. Di Tella, Hugo Chumbita, Paz Fajardo y Susana Gamba. Buenos Aires: Emecé, 1989.
- JAUSS, HANS ROBERT. *La historia de la literatura como provocación*. Trad. de Juan Godo Costa y José Luis Gil Aristu. Barcelona: Península, 2000.

³⁹ Sierra, “New Orleans”, en *ibid.*, p. 41.

⁴⁰ Rotker, *La invención de la crónica*, p. 116.

- JIMÉNEZ, JOSÉ OLIVIO. "El ensayo y la crónica del modernismo", en *Historia de la literatura hispanoamericana. Del neoclasicismo al modernismo*. Coord. de Luis Iñigo Madrigal. Madrid: Cátedra, 1993. T. II.
- LIPP, SOLOMON. "Justo Sierra", en *Historia de la literatura hispanoamericana. Del neoclasicismo al modernismo*. Coord. de Luis Iñigo Madrigal. Madrid: Cátedra, 1993. T. II.
- ORTIZ, RENATO. "Diversidad cultural y cosmopolitismo", en *Cultura y globalización*. Bogotá: CBS/Universidad Nacional, 1999.
- . *Otro territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo*. Trad. de Ada Solari. Bernal: Universidad de Quilmes, 2004.
- RODRÍGUEZ PÉRSICO, ADRIANA. *Relatos de época. Una cartografía de América Latina (1880-1920)*. Buenos Aires: Rosario: Beatriz Viterbo, 2008.

Alfredo Pavón

El cuento mexicano del siglo XX (De El Ateneo de la Juventud a los colonialistas)¹

La vigésima centuria trajo consigo la decadencia del porfiriato y su infame reparto social de la riqueza, el surgimiento de las disidencias —aunque reprimidas también de modo infame en Cananea, Chihuahua, el 1 y 2 de junio de 1902, y en Río Blanco, Veracruz, el 7 de enero de 1907, dejaron en el espíritu de la época la urgencia del cambio socio-económico-político-cultural— y la dura crítica a los fundamentos filosóficos y éticos de los positivistas nacionales, ya fuesen descendientes de Augusto Comte, Herbert Spencer o John Stuart Mill. Del ocaso porfirista, vendrán los últimos modernistas y realistas; de los combativos disidentes, los cuentistas de la revolución; de los pensadores antipositivistas, los ateneístas y colonialistas. Y el cuento mexicano netamente del siglo XX, ¿de cuál generación o grupo provino? No de los modernistas y realistas, que continuaron su práctica de las brevedades durante años, mas sólo para dar término a sus estéticas y heredar algunas técnicas y temas a los cuentistas por venir. Tampoco de los narradores pre-revolucionarios —Ricardo Flores Magón, Mariano Azuela, Alfonso López Ituarte, Eugenio Martínez Lázzeri y Alfredo Aragón—, que consumieron, al carecer de antecedentes en la literatura nacional, los días y las horas en “crear sus propias normas, forjando una nueva técnica, un nuevo lenguaje, un nuevo ritmo”,² que, antes

¹ Este escrito forma parte del libro colectivo *Historia crítica del cuento mexicano del siglo XX*, que publicará la Universidad Veracruzana.

² Luis Leal, “La Revolución Mexicana y el cuento”, en Edmundo Valadés y Luis Leal, *La revolución y las letras. 2 estudios sobre la novela y el cuento de la Revolución Mexicana* (México: INBA, 1960), p. 100.

de fundir a plenitud esos caracteres, ya en la época áurea, de 1928 a 1940,³ sólo aportaron bocetos, apuntes, episodios, escenas sobre el movimiento armado, donde, además, se privilegiaba lo ideológico por encima de lo literario; que, atareados en su aventura fundacional, debieron conformarse con ser los precursores —y no es un hecho de escaso mérito— de la narrativa de la revolución, cuya impronta no cesa aún, como puede advertirse en “Un viejo campo de batalla”, de Ramón López Castro,⁴ en el cual, con el fondo violento de las luchas entre narcotraficantes en el norte de México, se trae a escena, nuevamente, una antigua batalla entre revolucionarios y federales. Sí nació de la fantasía de los cultos ateneístas, específicamente, de *Arquilla de marfil*, de Mariano Silva y Aceves, publicado en 1916. No podía haber sido de otra manera pues fueron ellos quienes, en verdad, tuvieron una clara conciencia de ser modernos, entendida la modernidad como “una decisión, un deseo de no ser como los que nos antecedieron y un querer ser el comienzo de otro tiempo”,⁵ destino casi negado a los colonialistas, contemporáneos de los miembros del Ateneo de la Juventud, pero más ligados a los asuntos y ambientes de la Colonia que a los sucesos del naciente siglo xx y poco inclinados a las novedades técnicas.

Los orígenes del Ateneo de la Juventud, según Alfonso Reyes,⁶ deben remitirse al 31 de marzo de 1906, cuando Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón fundan *Savia Moderna*.⁷ A la clausura de ésta,⁸ indica Emmanuel Carballo,⁹ siguiendo las notas de Alfonso Reyes en “Pasado inmediato”, Jesús T. Acevedo, da vida, en 1907, a la Sociedad de Conferencias, destinada a acercar al público y a los pensadores

ateneístas. En 1908, coincide el “acto en memoria de Gabino Barreda”¹⁰ con “El rompimiento de don Justo Sierra con el positivismo”,¹¹ ruptura que, según Leal, “marca el principio de una nueva era en la historia de México”.¹² A su vez, Reyes considera el homenaje a Barreda como “la primera señal patente de una conciencia emancipada del régimen. [...]. En el orden teórico no es inexacto decir que allí amanecía la Revolución”,¹³ valoración asumida antes por Antonio Caso en su curso de 1909, durante el segundo ciclo de la Sociedad de Conferencias. Precedido de estos acontecimientos, nace, el 28 de octubre de 1909, el Ateneo de la Juventud, en activo hasta 1914, integrado por Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Henríquez Ureña, Martín Luis Guzmán, Julio Torri, Alfonso Reyes, Ricardo Gómez Robelo, Mariano Silva y Aceves, Jesús T. Acevedo, Carlos González Peña, Genaro Fernández Mac Gregor, Jesús Escofet, Alfonso Cravioto, Isidro Fabela, Federico Mariscal, Carlos Díaz Dufoo Jr., Alejandro Quijano, Roberto Argüelles Bringas, Eduardo Colín, Diego Rivera, Roberto Montenegro, Luis Castillo Ledón, Rafael López, Manuel de la Parra. Ciertamente, no todos ellos fueron cuentistas, pero sí asumieron las concepciones del mundo sostenidas por el grupo, entre ellas, la propuesta de ligar cultura y moral: “sus preocupaciones sociales estaban determinadas por un peculiar enfoque, el de la moral y de la cultura, y todavía más, de la cultura como instrumento moral”.¹⁴ A través de esa idea, aspiraban a trascender el mundo empírico de sus días, arribando, así, a un universo humanista en el cual debía concretarse “el perfeccionamiento del hombre por las fuerzas del hombre mismo”,¹⁵ perfeccionamiento derivado del cambio de mentalidad, ámbito específico de lo humano. Con esa perspectiva, asumieron los sucesos generados por la revolución e imaginaron el futuro y objetivo de ésta: “la Revolución les interesa como coyuntura